

ZAXIRADAGI VAGONLARNING RATSIONAL SONIGA VAGON
OQIMLARINING YOZISHMA KUCHINING TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528710>

Qobulov J.R.

(Toshkent davlat transport universiteti. O'zbekiston)

Xayrullaev D.M.

(Toshkent davlat transport universiteti. O'zbekiston)

Annotasiya: ushbu maqolada zaxiradagi vagonlarning ratsional soniga vagon oqimlarining yozishma kuchining ta'siri yoritilgan bo'lib, unda reys vaqtining masofaga bog'liqligini eng kichik kvadratlar usuli bilan yaqinlashtirish natijalari aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: vagon, yuklash hajmlari, bo'sh vagonlar, qo'shimcha yuklash, yetkazib berish.

Vagonlarni yuklash stansiyalariga jo'natishda harakatlanuvchi tarkib operatori asosan oylik yuklash rejasiga, ta'minlanmagan ilovalar mavjudligiga va kutilayotgan parvoz vaqtiga e'tibor beradi. Bunga asoslanib, yuklashni ta'minlash jarayonining asosiy xavflarini aniqlash mumkin:

- bo'sh vagonlarni stansiyaga jo'natgandan keyin yuklash hajmlarini bekor qilish yoki kamaytirish;
- kunlik smenani rejalashtirish bosqichida bo'sh vagonni o'z vaqtida yetkazib berish uchun vaqt chegarasi bo'lmaganda qo'shimcha yuklash hajmlarining paydo bo'lishi;
- jo'natuvchining texnik yoki tijorat holatiga ko'ra vagonlardan voz kechishi;
- vagonlarning yuk ortishning taxminiy sanasidan kechikib kelishi.

Shuning uchun "ishlab chiqaruvchi - "UTY" AJ - iste'molchi" logistika tizimining yaxlitligi va samaradorligini ta'minlash uchun vagonlar parkini boshqarishda quyidagi hodisalarning tasodifiyligini moslashuvchan hisobga olish zarur:

- vagonning kelishi va yukni tashish uchun taqdim etish vaqtining mos kelishi;
- yuk ortish hajmlarining (vagonlarga bo'lgan talab) va kelgan va/yoki tushirilgandan keyin bo'shatilgan bo'sh vagonlar sonining mos kelishi.

Ushbu hodisalarning natijalari yuklashni ta'minlashning yakuniy narxiga va umuman vagon parkidan foydalanish samaradorligiga sezilarli darajada ta'sir

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

qiladi. Bo'sh vagonlarni etkazib berish muddatiga quyidagi omillar eng katta ta'sir ko'rsatadi:

- tashish masofasi;
- tushirish nihoyasiga yetgan paytdan boshlab jo'nash stansiyasida to'xtab turish vaqti;
- transport tranziti darajasi (qayta ishlanmasdan o'tgan texnik stansiyalar ulushi);
- yo'nalish bo'ylab vagon oqimlarining o'tishiga cheklovlar mavjudligi yoki yuzaga kelishi.

Eng kichik kvadratlar usuli yordamida vagonning reys vaqti t ning uning s diapazoniga bog'liqligi turli funktsiyalar bilan yaqinlashadi.

1-jadval - Reys vaqtining masofaga bog'liqligini eng kichik kvadratlar usuli bilan yaqinlashtirish natijalari

	Reys vaqtining s masofaga nisbatan funktsiyasi	Aniqlash koeffitsienti	Izoh
1	Chiziqli $t=1,71 \cdot s+0,002$	0,526	Jarayonning yuqori stokastikligi tufayli determinatsiya koeffitsientining etarli qiymatiga (0,8 yoki undan ko'p) ega bo'lgan maqbul modelni qurish mumkin emas.
2	Kvadratli $t=1,81 \cdot s^2 \cdot 10^{-7}+2,61 \cdot s \cdot 10^{-3}+1,39$	0,536	
3	3-darajali $t= 8,31 \cdot s^3 \cdot 10^{-11} - 8,45 \cdot s^2 \cdot 10^{-7} + 3,9 \cdot s \cdot 10^{-3} + 1,11$	0,542	
4	4-darajali $t= -3,47 \cdot s^4 \cdot 10^{-14} +4,72 \cdot s^3 \cdot 10^{-10} - 2,17 \cdot s^2 \cdot 10^{-6} + 5,22 \cdot s \cdot 10^{-3} + 0,934$	0,544	
5	Ekspontsial $t=0,935 \cdot e(5,6 \cdot s \cdot 10^{-4})$	0,083	
6	Logarifmik $t=0,38 \cdot \ln(s)+2,24$	0,185	

Ushbu yaqinlashtirish va boshqa tadqiqotlar natijalarini jamlab, xulosa qilishimiz mumkinki, agar bo'sh yugurish vaqtini uning masofasidan ko'paytirish tendentsiyasi mavjud bo'lsa, aniqlanish koeffitsientining etarli qiymatiga ega bo'lgan maqbul modelni qurish mumkin emas (0,8 dan ortiq) jarayonning yuqori stokastikligi tufayli.

Grafik jihatdan, bo'sh yugurish masofasining deyarli har bir qiymati uchun vaqt qiymatlarining sezilarli darajada tarqalishi aniq ko'rinib turibdi. Masalan, 1000 km masofada bo'sh ish vaqti 1 kundan 14 kungacha. Parvoz vaqtining taxminiy funktsiyadan ildiz o'rtacha kvadrat og'ishi 2,8 kun. Shu bilan birga, u parvoz

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

masofasining oshishi bilan ortadi va vagonlarning taxminan 35% kutilgan vaqtdan kechroq keladi.

Bo'sh vagon reys vaqtining ehtimollik zichligi gamma taqsimotiga yaqin bo'lgan assimetrik shaklga ega. Bo'sh vagon parvoz vaqtining ehtimollik zichligi funksiyasini parametrlash assimetrik shaklga ega bo'lgan nazariy taqsimotlar yordamida mumkin, masalan, gamma taqsimotlar oilasi, Weibull va boshqalar.

Momentlar usuli bilan aniqlangan bo'sh vagon oqimlarining ba'zi muvofiqliklari uchun gamma funksiyasining parametrlari va ularni Pearson moslik mezoni bo'yicha tekshirish 2-jadvalda keltirilgan. Shift parametrli gamma taqsimoti funksiyasi quyidagi shaklga ega:

$$f(x) = \frac{(x-c)^{(a-1)} e^{-\frac{(x-c)}{b}}}{\Gamma(a)}$$

Bu yerda a – forma parametri;

b –masshtab parametri;

c – surish parametri;

G(a) – gamma-funksiya.

2-jadval - Ba'zi yozishmalar uchun bo'sh vagonning vaqt qiymatlarining ehtimollik zichligining gamma funksiyasi parametrlari

Bo'sh reys masofasi, km	Gamma-taqsimlash parametri			Pirson qoidasiga ko'ra mezonlarni tekshirish bo'yicha a=0,05 ko'rsatkich darajasi bo'yicha		Assimetriya koeffitsienti
	Forma (a)	Masshtab (b)	Surish (c)	Kelishuv mezoni statistikasi	Kritik nuqta	
236 km	12,16	1,03	-4,5	2,8	10,85	1,68
458 km	1,50	3,17	0,9	3,35	10,85	2,94
1111 km	6,07	1,44	-0,34	0,49	10,85	0,42
2184 km	11,7	0,91	-3,8	4,96	10,85	1,02

Grafik shakldagi yaqinlashtirish natijalari 1 – 4-rasmlarda keltirilgan. Moviy rang statistik ma'lumotlar asosida qurilgan bo'sh vagon parvoz vaqtining $f^*(x)$ nisbiy chastotasining empirik zichligini ko'rsatadi. Qizil rang – 1-jadvalda ko'rsatilgan parametrlar bilan nazariy ehtimollik zichligi $f(x)$.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

1 rasm – Qiyosiy chastotaning empirik zichligi $f^*(x)$ va taxminiy zichlik nazariyasi $f(x)$ larning harakatlanish vaqtini 236 km masofaga yarim ochiq vagonning bo'sh harakatlanish masofasi

2 rasm – Qiyosiy chastotaning empirik zichligi $f^*(x)$ va taxminiy zichlik nazariyasi $f(x)$ larning harakatlanish vaqtini 458 km masofaga yarim ochiq vagonning bo'sh harakatlanish masofasi

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

3 rasm – Qiyosiy chastotaning empirik zichligi $f^*(x)$ va taxminiy zichlik nazariyasi $f(x)$ larning xarakatlanish vaqtini 1111 km masofaga yarim ochiq vagonning bo'sh xarakatlanish masofasi

4 rasm – Qiyosiy chastotaning empirik zichligi $f^*(x)$ va taxminiy zichlik nazariyasi $f(x)$ larning xarakatlanish vaqtini 2184 km masofaga yarim ochiq vagonning bo'sh xarakatlanish masofasi

Bo'sh vagonni o'z vaqtida yetib kelishining etarli kafolati bilan olib kelish uchun ma'lum vaqt zaxirasiga ega bo'lish kerak. Bo'sh vagonlar vaqtida kutilganidan sezilarli og'ishlarni hisobga olgan holda, yuklarni o'z vaqtida ta'minlash uchun biroz zaxiraga ega bo'lish kerak. Bo'sh yugurish uchun vaqt zaxirasining mavjudligi oxir-oqibatda yuklash stantsiyasida yoki unga boradigan yo'lda bo'sh vagonlarning samarasiz to'xtab qolishiga olib keladi.

Yuk jo'natuvchilarning buyurtmalarini o'z vaqtida ta'minlash ehtimolini (kafolatini) oshirish samarasiz xarajatlarni va yuklashni kutayotgan bo'sh turgan

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

vagonlarning o'rtacha kunlik sonini oshiradi. Bu tijoriy jozibador yo'nalishlar uchun tegishli bo'lishi mumkin, chunki yuklarni etkazib berish narxining oshishi transportdan olinadigan yuqori daromad bilan qoplanadi.

ADABIYOTLAR:

1. Kobulov J., Barotov J. IMPROVING THE DELIVERY OF WAGON SHIPMENTS BY MATHEMATICAL-STATISTICAL METHODS // В сборнике: E3S Web of Conferences. Сер. "International Scientific Conference "Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering, CONMECHYDRO 2021" 2021.
2. Орлов, А. И. Об оценивании параметров гамма-распределения [Текст]. – Журнал "Обзорение прикладной и промышленной математики". 1997. – Т.4., вып.3. – С. 471–482.